

MUHANDISLIK INSHOOTLARI QURILISHINI GEODEZIK TA'MINLASH

Artikov G'ulom Abduraxmonovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti,
“Geomatika muhandisligi” kafedrası dotsenti, t.f.n.

Omonov Ismoil Xolboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti,
“Geomatika muhandisligi” kafedrası katta o'qituvchisi

Nishanov Azamat Xakimovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, (PhD) doktoranti,

Annotatsiya: Maqolada muhandislik inshootlarining foydalanish maqsadlari bo'yicha sinflarga bo'linishi, shakli o'lchamlari, qurilmalari, montaj uslublari va montaj aniqliklari bayon etilgan. Qurilish bosqichi jarayonida qurilish maydonida bajariladigan geodezik ishlar keltirilgan. Geodezik ishlarni olib borish loyihasi jarayonida qurilish maydonidagi geodezik ishlar, binoning asosiy o'qlarini rejalash, montaj gorizontlariga vertikal bo'yicha o'qlarni ko'chirish, boshlang'ich montaj gorizonti (“0” o'tmetka sathi) da berilgan geodezik asosni qurish batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qurilish bosqichlari, qidiruv ishlari, texnik-iqtisodiy baholash, texnik qidiruv, loyihalash, territoriyani muhandislik tayyorlash, obodonlashtirish, klotoida, viraj, metro, tunnel, piket, montaj gorizonti, o'rtacha siljish, reduksiya elementlari.

Аннотация: В статье описывается разделение инженерных сооружений по целям их использования на классы, размеры, устройства, методы монтажа и точность монтажа. В процессе строительства предусмотрены геодезические работы на строительной площадке. В процессе проекта геодезических работ подробно освещены геодезические работы на строительной площадке, планировка основных осей здания, перенос осей по вертикали на монтажные горизонты, строительство геодезической основы, заданной на начальном внутреннем монтажном горизонте (уровень отметки «0»).

Ключевые слова: Этапы строительства, изыскательские работы, технико-экономическая оценка, технические изыскания, проектирование, инженерная подготовка территории, благоустройство, клотоида, вираж, метро, тоннель, пикет, монтажный горизонт, среднее смещение, элементы редукции.

Annotation: The article describes the division of engineering structures according to the purposes of their use into classes, sizes, devices, installation methods and installation accuracy. During construction, geodetic works at the construction site are provided. In the course of geodetic works design, geodetic works at the construction site, layout of main building axes, vertical axes transfer to installation horizons, construction of geodetic base set at the initial internal installation horizon (elevation "0") are covered in detail.

Keywords: Stages of construction, survey work, technical and economic assessment, technical surveys, design, engineering preparation of the territory, landscaping, clothoid, bend, metro, tunnel, picket, installation horizon, average displacement, reduction elements.

Muhandislik inshootlari foydalanish maqsadlari bo'yicha sanoat, fuqaro, energetika, mudofaa, qishloq xo'jaligi, transport, atom, maxsus va gidrotexnik sinflarga bo'linadi.

Shakli va o'lchamlariga ko'ra: nuqtali, chiziqli va maydonli bo'ladi.

Qurilmasiga ko'ra: alohida va yaxlit poydevorlar, ustunlar, chiqib turuvchi osmalar, to'sinlar, orayopma to'shamalar, fermalar va tomyopma to'shamalaridan iborat bo'ladi.

Montaj uslubiga ko'ra: monolitli, kichik yig'ma, yirik yig'ma, bloklilarga ajratiladi.

Montaj aniqligiga ko'ra: texnik (2-5 sm), muhandislik (1 sm dan kichik), yuqori aniq (2-5 mm), maxsus nur chiqaruvchi asboblardan bilan bajarish (1 mm dan kichik) turlariga bo'linadi [2].

Qurilish bosqichlari

1. Qidiruv ishlari – nima qurilishi qarori (qaror buyurtmaga ko'ra) qabul qilinadi [1].

A) Texnik-iqtisodiy baholash (TIB) – qanday, qaerda va qachon o'zini oqlaydi.

B) Texnik qidiruv:

- topografik (kerakli masshtabda planni tuzish);
- geologik (asosning yuk ko'tarish qobiliyatini (kg/sm^2) va suvning tajovuzkorlik darajasini aniqlash);

- gidrologik (ochiq suv havzalari va daryolarning - oqim tezligini, suv hajmini, tub cho'kindilarining darajasini o'rganish; oxirgi natija nima qurilishiga bog'liq);

- klimatik (shamol yo'nalishi, o'rtacha yillik harorat jadvali, suv yig'ish maydoniga tushadigan yog'ingarchilik miqdori) va boshqalar.

2. Loyihalash

A) birinchi bosqichda loyihalash (texnik ishchi loyiha);

B) ikkinchi bosqichda loyihalash (texnik loyiha va ishchi hujjatlar).

Texnik loyiha bosqichida – qaror qabul qilish tamoyili. Ishchi hujjatlar – dolzarb masalalarni batafsil o'rganish (smeta faqat past tomonga qarab o'zgaradi). Ishchi loyiha bo'yicha quriladi.

Katta aniqlik talab qilinadigan obyektlar uchta bosqichda loyihalanadi: texnik loyihalash, ishchi hujjatlar, loyihaning maxsus qismi (katta aniqlik talab qilinuvchi obyektning joyida).

Loyihaning tarkibi:

1. Bosh plan (gorizontal, vertikal va yerosti kommunikatsiyalarining profili);
2. Loyihaning arxitektura-qurilish qismi (to'sinlar va chiqib turuvchi osmalar hisobi, montaj sxemasi);
3. Tashkiliy-iqtisodiy qism (ishlarni tashkillashtirish loyihasi (ITL)).

3. Territoriyaning muhandislik tayyorlash.

- A) Qurilish pasportini rasmiylashtirish (qurilishga ruxsat berish);
- B) Territoriyaning tozalash (keraksiz obyektlardan bo'shatish).

No'1 sikli (yerosti sikli): shartli no'ldan pastdagi obyektlar (birinchi qavatning toza poli) va yo'llar.

Yerusti sikli: birinchi qavat toza polidan yuqorida joylashgan obyektlar.

4. Obodonlashtirish.

A) territoriyaga loyiha asosida dastlab kerakli bo'lgan (yoritkichlar, piyoda yo'laklari va boshqalar) o'rnatiladi va quriladi;

B) ko'kalamzorlashtiriladi.

5. Obyektni foydalanishga topshirish.

Muhandislik inshootlari to'g'risida qisqacha ma'lumotlar.

Ishlab chiqarish inshootlari metall yoki temirbeton sinchli ustunlar ko'rinishidagi modullar yoki uchga yaxlit qadamlar bilan quriladi. Monolit binolarda armaturalangan betondan quriladi, har qaysi qoziq (svay) qoqilganidan keyin geodezist va ish yurituvchi tomonidan imzolanadi [3].

Qoliplarni o'rnatilishi nazorat qilinadi.

Bu yerga yana to'g'onlar ham (arkali va gravitatsion) kiradi (1-rasm).

1-rasm

To'g'onning quvvati quyidagi formuladan aniqlanadi

$$N = HQ \cdot g, \tag{1}$$

bu yerda HQ suv sarfi.

Katta aniqlik talab qilinadigan obyektlarga kosmik aloqa to'plamlari, tezlatgichlar va boshqalar kiradi. Tezlatgichlarda doirasi bo'yicha magnitlarni o'rnatilish aniqligi 40 mkr tashkil qiladi.

Chiziqli obyektlarga besh toifadagi avtomobil yo'llari va to'rt toifadagi temir yo'llar (qiyaliklarda, gorizontal va vertikal to'g'ri chiziqlarning burilish radiuslaridagi – farqlar) kiradi.

Inshootlarga: avtomobil va temir yo'llar hamda transport tunnelleri kiradi (2,a-rasm).

Klotoida – o'tish egri chiziqlari (2,b-rasm), ularning tenglamalari ma'lum.

Burilishlarda virajlar (2,s-rasm) quriladi – burilishlardagi yo'lning ko'ndalang nishabliklari (1-jadval).

2-rasm

1-jadval

<p>1) $i = 2\% = 20\%$ $i = \text{tgv}$ - nishablik. 2) 3)</p>	
---	--

Metro.	
Tunnel.	

Piket – yuz metrli kesma.

Piket – qiymati bo'yicha 100 metrdan farqlanadi ($100m \pm 20D$),

bu yerda D - yo'l uzunligi farqlari.

Geodezik ishlarni olib borish loyihasi

1. Geodezik ishlar uchun ma'lum summa ajratiladi.
2. Qatnashadilar: buyurtmachi, boshpudratchi, subpudratchi tashkilotlar, loyihachi.

Qurilish maydonidagi geodezik ishlar

Quyidagi geodezik ishlarni o'z ichiga oladi:

1. Qurilish asosini rejalash – bosh o'qlarni kesishish nuqtalari (simmetriya o'qlari – ular ikkita);
2. Mavjud yerosti kommunikatsiyalari o'qlarini rejalash (joyida belgilanishi kerak bo'ladi);
3. Binoning asosiy o'qlarini rejalash (bino tashqi devorlarining o'qlari – 4 ta o'q – odatda o'lchami va shakli);
4. Qaziladigan kotlovan konturlarini rejalash;
5. Kotlovan tubiga asosiy o'qlar va otmekalarni ko'chirish;
6. No'l siklini ijroi syomkasi;
7. Berilgan montaj gorizontidagi asosiy o'qlarni rejalash (toza pol sathida);
8. Berilgan gorizontdan har qaysi keyingisiga binoning asosiy o'qlarini ko'chirish;
9. Har qaysi montaj gorizontining ijroi syomkasi;
10. Territoriyaning vertikal planlashtirish – loyihaviy otmek (qizil otmek) ni rejalash, ko'chalar o'qlarini, o'tish joylari va boshqalarni rejalash;
11. Yangi yerosti kommunikatsiyalarini rejalash va ularning ijroi syomkasi;
12. Bino cho'kishini kuzatish.

Loyihachining maxsus ko'rsatmasiga ko'ra cho'kishni kuzatishi olib boriladi.

Qurilish jarayonida esa asosga binoga har 25% og'irlik yuki qo'yilganida olib boriladi.

Ishchi o'qlar – ya'ni, ular bosh va asosiy o'qlar emas.

Binoning asosiy o'qlarini rejalash

Ushbu rejalashni bajarish ikkita turli xil yondashuv tamoyillariga farq qiladi (3-rasm):

3-rasm

1. Qurilish maydonidagi berilgan geodezik asosdan (qurilish maydonining tashqi to'ri) joyiga kamida binoning ikkita nuqtasi chiqariladi [4].

2. Berilgan asosdan binoning bitta nuqtasi chiqariladi.

Ikkinchi usul aniqroq, chunki berilgan boshlang'ichlarning ta'siri va rejalash burchagi kichik. Birinchi usulda ular chiziq uzunligiga ta'sir qiladi.

O'qlarni batafsil rejalash qurilish obnoskasi bo'yicha bajariladi (4-rasm).

To'liq obnoska. Unga o'qlar chiqariladi. Ko'ndalang o'qlar raqamlar bilan, bo'y lama o'qlar - harflar bilan belgilanadi. Asosiy o'qlar yerga har qaysi tomondan kamida ikkita belgi bilan yoki chiziqlar bilan (uylarda) mahkamlanadi.

Mixlar bo'yicha simlar tortiladi va u bo'yicha shovun harakatlantiriladi. Asosiy o'qlarni mahkamlash belgilari qurilish boshplani bilan tanlanadi.

4-rasm

Shartlar: “skameyka” asosiy o‘qlarga parallel bo‘lishi kerak; ustunlar teng balandliklarda bo‘lishi kerak; obnoska gorizontal bo‘lishi kerak (5-rasm).

5-rasm

Uzunlik 100 m bo‘lganida, nisbiy xatolik 1/25000, qadam 6 m.

Obnoska 1/5000 (umumiy) da parallel, gorizontal va to‘g‘ri chiziqli bo‘lmasligi mumkin.

Montaj gorizontlariga vertikal bo‘yicha o‘qlarni ko‘chirish

Ushbu ishlarni bajarish uch xil usulga farqlanadi:

$$\cos \alpha = \frac{b^2}{2bc} + \frac{c^2}{2bc} - \frac{a^2}{2bc} = \frac{b}{2c} + \frac{c}{2b} - \frac{a^2}{2bc} = \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} - \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{c} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

Xmelyovskiyning formulasi: $\cos \alpha = \frac{2P(P-a)}{bc} - 1$;

$$P = \frac{(a+b+c)}{2}; \quad (4)$$

$$2F = bc \cdot \sin \alpha; \quad (5)$$

$$h_a = \frac{2F}{a} \quad (6)$$

Q_A, Q_B - hisoblaymiz.

Nazorat: $A = Q_A + Q_B$.

Boshlang‘ich montaj gorizonti (“0” otmotka sathi) da berilgan geodezik asosni qurish

Ushbu ishni bajarishning ikkita bosqichi mavjud:

1. Boshlang‘ich montaj gorizontiga o‘qlarni mahkamlash belgilaridan to‘r nuqtalarini ko‘chirish. 8-rasmda – mikrotriangulyasiya to‘ri keltirilgan.

2. O‘lchashlar ushbu nuqtalarning ichida bajariladi: aniqlik 5 mm + harorat uchun aniqlik. Bog‘lanmaslikni aniqlash uchun ortiqcha o‘lchash bajaramiz.

1. Teodolit bilan qiya loyihalash usuli. Teodolitni gorizontalashtirishga bog‘liq. Ikkita doirada bajariladi. Shartlar: uzatishda adilak taxminan devorga parallel bo‘lishi kerak (6-rasm).

6-rasm

2. Vertikal loyihalash usuli.

3. Chiziqli o‘lchashlardan (chiziqli uchburchak usuli) (7-rasm).

7-rasm

Nivelir yordamida $H_1 = H_2$ bo‘lishiga erishamiz [5].

$$\cos \alpha = \frac{(b^2 + c^2 - a^2)}{2bc} \quad (2)$$

Ikkita Δ bo‘yicha hisoblangan tomonlarning koordinatalarini topamiz, diagonalni topamiz va uni o‘lchangani bilan taqqoslaymiz (tenglama tuzishni chiziqli shaklga keltirish uchun).

Shartli tenglamaning maydonli shakli: $(P_{124+134}) = (P_{123+234})$.

Ikkita $(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_3$ uchburchakdan 124 – burchak shakli.

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0; \quad (7)$$

$v_{\alpha_1} + v_{\alpha_2} - v_{\alpha_3} = -W$ hisoblangan burchaklarga tuzatmalar.

Algebraik o‘zgartirishdan keyin:

$$v_{\alpha} = (A_{\alpha} v_a - B_{\alpha} v_b - C_{\alpha} v_c) \cdot \rho, \quad (8)$$

bu yerda $A_{\alpha}, B_{\alpha}, C_{\alpha}$ - quyidagi tarzda aniqlanadigan koeffitsientlar:

$1) A = \frac{1}{c};$ $B = \frac{A}{bc};$ $C = 0.$	
$2) A = \frac{2\sqrt{3}}{l};$ $B = \frac{\sqrt{3}}{l};$ $C = \frac{\sqrt{3}}{l}.$	

9-rasm

Berilgan boshlang'ich montaj gorizontida yaratilgan to'rt har qaysi kelgusidagi montaj gorizontida takrorlanadi, keyin berilgan boshlang'ich gorizontdan ushbu gorizontga ko'chiriladi (9-rasm).

$$\frac{1}{f}v_{l1} + \frac{1}{f}v_{l2} + \frac{1}{l}v_{f1} + \frac{1}{l}v_{f2} - \frac{d}{fl}v_{d1} - \frac{d}{fl}v_{d2} + \frac{\omega}{\rho} = 0 \quad (16)$$

bu yerda f, d, l - ikkita mos keluvchi o'lchashlardan, 0,001 gacha yaxlitlangan, o'rtacha qiymatlar.

Bog'lanmaslikni sekundning bir ulushigacha yaxlitlaymiz. O'lchashlarni teng aniqlikli hisoblaymiz.

Og'irlik markazi to'rtta koordinatadan o'rtacha arifmetikdek hisoblanadi. So'ngra shaklning koordinatalarini og'irlik markazi koordinatasidan og'ishlarini hisoblaymiz:

$$\delta_X = X_i - X_0; \quad \delta_Y = Y_i - Y_0.$$

$$\delta_{X'} = X_{ij} - X_i^{ber}$$

$$\delta_{Y'} = Y_{ij} - Y_i^{ber}$$

$$\omega_{qo'sh} = 3m = 3m_s \sqrt{\sum R^2} \cdot \rho \quad (17)$$

bu yerda $\sqrt{\sum R^2}$ - shartli tenglama

koeffitsientlarining yig'indisi.

Berilgan boshlang'ich direksion burchakni teskari tomonga burish formulasi:

$$\delta_\alpha = \frac{\sum (\delta_X \delta_{X'} - Y_0 \delta_{X'})}{\sum \delta x_i^2 + \delta y_i^2} \rho; \quad \alpha_{ber} = \alpha_{teng} + \delta_\alpha. \quad (18)$$

Bundan keyin to'rtni teskari tomonga burilishi va uning og'irlik markazini to'rtga nisbatan berilgan boshlang'ich montaj gorizontiga siljishi hisoblanadi. Agar bu qiymatlar sezilarli bo'lsa (o'lchash xatolaridan oshganida), ushbu montaj gorizontidagi nuqtalarning koordinatalariga mos keluvchi reduksiya elementlarini kiritish kerak bo'ladi.

Reduksiya elementlari:

$\delta_{X_i} = X_i^\alpha$ uchun tuz - $X_i^{ber mon gor}$, Y uchun ham o'xshash.

O'rtacha siljish reduksiya elementlari yig'indisidan o'rtacha arifmetikdek hisoblanadi

$$m_X = X^{OK} - X_i^{ber}. \quad (19)$$

Aniqlikni baholash:

$$m_Y = Y^{OK} - Y_i^{ber}. \quad (20)$$

$$M = \sqrt{\frac{\sum m_X^2}{(2n-4)}} - \text{xatolarning o'rtacha qiymati,}$$

n - o'lchangan tomonlar soni.

Adabiyotlar:

1. Курилиш учун муҳандислик-геодезик кидирувлар. Қурилиш ва уй-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. https://mc.uz/uploads/mcuz_38201731707277.PDF. (Геодезия ва картография тўғрисида Ўзбекистон Республикаси қонуни 25.04 ... ШНК 1.02.21-09 «Составление и размножение топографических карт и планов для ... 290 страниц.

2. ҚУРИЛИШДА ГЕОДЕЗИЯ ИШЛАРИ. ШНК 3.01.03-19. Қурилиш ва уй-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. https://mc.uz/uploads/mcuz_1926311897492.PDF. ШНК 3.01.03-09 «Геодезические работы в строительстве»; ШНК

1.03.01-03 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на ...288 страниц.

3. Жуков Б.Н. Руководство по геодезическому контролю сооружений и оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации. – Новосибирск: СГГА, 2004. – 376 с.

4. Инженерная геодезия. Геодезические разбивочные работы /Учеб. пособие/ Е.Б. Михаленко, Н.Д. Беляев, В.В. Вилькевич, Н.Н. Загрядская, А.А. Смирнов. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 52 с.

5. Aylmer Johnson, Plane and geodetic surveying.,CRC Press, 2014.

